

White Paper: Policy Recommendations

MetaJust. Metaverse Justice: Legal and Practical
Implications for Justice in the Metaverse – PRIN PNRR
2022 - P2022Z3W2S

Di Porto Fabiana – Unitelma Sapienza
Marco Chironi – Università del Salento
Giampiero Lupo – CNR ISASI
Michela Trinchese – CNR ISASI

Indice

Introduzione	2
1. Identità Digitale	2
1.1 Metaversi centralizzati.....	3
Indicazioni di policy su Identità Digitale nei metaversi centralizzati	5
1.2 Metaversi decentralizzati	5
Indicazioni di policy su Identità Digitale nei metaverse decentralizzati	10
1.3 Approfondimento sulla disciplina delle Decentralized Autonomous Organizations (DAO).....	10
Indicazioni di policy per le DAO.....	12
2. Datificazione e governance dei dati.....	13
Indicazioni di policy su Protezione dei dati	16
3. Rafforzamento dei meccanismi di moderazione.....	17
Indicazioni di policy per la moderazione dei contenuti e dei comportamenti online	20
4. La legittimità della realtà virtuale nelle udienze giudiziarie	21
4.1 Lo svolgimento del processo nel Metaverso.....	23
Indicazioni di policy per le udienze nel Metaverso	24

Introduzione

Il presente report è stato sviluppato nell'ambito del progetto di ricerca MetaJust con l'obiettivo di offrire raccomandazioni di policy su alcuni dei temi più rilevanti legati al Metaverso. La rapida diffusione di queste piattaforme, sia centralizzate sia decentralizzate, ha infatti evidenziato la necessità di strumenti normativi e linee guida capaci di garantire la tutela dei diritti degli utenti, la trasparenza delle interazioni e la responsabilità dei diversi attori coinvolti, senza ostacolare l'innovazione tecnologica.

Il documento prende in esame innanzitutto le questioni legate all'identità digitale, distinguendo tra metaversi centralizzati e decentralizzati e proponendo strumenti e strategie per garantire sicurezza, interoperabilità e responsabilità degli utenti. Viene inoltre approfondita la disciplina delle *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO), evidenziando le potenzialità e i rischi legati alla gestione autonoma delle risorse digitali e alle implicazioni normative. Un altro focus riguarda la raccolta, la gestione e la protezione dei dati personali, con indicazioni per rafforzare la trasparenza, la minimizzazione dei dati e la responsabilità dei gestori delle piattaforme. Il report analizza anche le strategie di moderazione dei contenuti e dei comportamenti, con l'obiettivo di prevenire abusi, molestie e pratiche illecite, bilanciando la sicurezza con i diritti degli utenti. Infine, in linea con gli obiettivi del progetto viene discusso l'uso delle piattaforme immersive per lo svolgimento di procedimenti giudiziari, evidenziando opportunità e criticità nella costruzione di processi equi e accessibili.

Il report intende fornire un quadro giuridico per accompagnare lo sviluppo del Metaverso in chiave responsabile e consapevole.

1. Identità Digitale

L'intreccio sempre più stretto tra la società e il digitale, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione dei servizi pubblici, ha richiesto riflessioni approfondite sul tema dell'identità. Nella vita virtuale, infatti, identità indica sia rappresentazione del sé in un nuovo spazio sociale, sia quell'insieme di informazioni e dati che possono essere attribuiti ad una sola persona (o a un gruppo di persone) che la identificano durante l'esercizio del suo agire digitale. Questa seconda declinazione risponde ad un'esigenza giuridica di distinguere i diversi utenti ai fini del controllo degli accessi, del monitoraggio delle attività, della prevenzione e tutela dalle frodi e dagli attacchi informatici. Nell'ambito dei servizi pubblici italiani, l'Agenzia per l'Italia Digitale definisce "identità digitale" quello strumento che "permette ai cittadini di identificarsi in modo univoco e accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e a quelli dei privati aderenti"¹. Tra gli strumenti attualmente attivi per l'identificazione per accedere ai servizi online della PA italiana,

¹ <https://www.agid.gov.it/it/ambiti-intervento/identita-digitale>

troviamo lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CIE (Carta d'Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Al fianco di questi strumenti, troviamo il regolamento eIDAS (Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market)², che ha l'obiettivo di fornire una normativa base a livello europeo per l'identificazione elettronica, incrementando la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici.

In questo quadro, anche per il Metaverso si pone il tema dell'identità digitale e dell'individuazione di meccanismi che forniscano certezza giuridica in merito all'identità reale, individuale o collettiva, del soggetto che agisce attraverso un'avatar, soprattutto quando il Metaverso diventa strumento di supporto dei servizi pubblici, ovvero spazio di interazione per l'azione giuridica, la tutela della salute, ma anche per fini educativi come scuola e università.

Nel tentativo di delineare e suggerire proposte di policy utili all'accertamento delle identità digitali per i servizi di pubblica amministrazione nel Metaverso, vanno tenute in considerazione i diversi scenari di governance delineati dai metaversi centralizzati e quelli decentralizzati. Nel primo caso, lo spazio digitale, le sue regole interne, comprese quelle di autenticazione e accertamento sono in capo al soggetto proprietario della piattaforma (si pensi a Meta per quanto riguarda ai metaversi di cui è proprietario). Nel caso degli spazi decentralizzati, invece, la gestione distribuita anche delle capacità normative, le modalità di controllo delle identità digitali si organizza intorno a tre sistemi: la Blockchain, le DAO (*Decentralized Autonomous Organizations*) e gli NFT (*Non Fungible Token*).

Nei prossimi due paragrafi, approfondiremo nel dettaglio questi diversi sistemi di governance degli spazi del Metaverso, tentando per entrambi i casi di proporre alcune soluzioni di policy volte a migliorare e rafforzare le modalità di accertamento delle identità digitali e la tutela delle persone.

1.1 *Metaversi centralizzati*

Alcune riflessioni sulla governance del Metaverso, sulla dicotomia centralizzazione/decentralizzazione e sul ruolo dei dati nelle piattaforme, sono state già introdotte e approfondite nel documento "The Metaverse Context Analysis", sempre prodotto nell'ambito del progetto MetaJust³. Ai fini della descrizione dei principali filoni normativi e dell'individuazione di alcune proposte di policy, in queste pagine, con il termine "metaversi centralizzati", si intendono quei mondi virtuali o ambienti digitali immersivi che sono controllati e gestiti da un'unica entità, solitamente un'azienda o un'organizzazione. In questi spazi, la proprietà, la gestione dei dati, le regole di accesso e l'economia interna del metaverso dipendono da un soggetto centrale, che ha il potere

² Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

³ *MetaJust - Metaverse Justice: Legal and Practical Implications for Justice in the Metaverse* (PRIN PNRR 2022)

di modificare o limitare ciò che accade all'interno della piattaforma. Lo stesso vale per i processi legati alla gestione delle identità digitali. Nei modelli centralizzati, le informazioni personali vengono affidate al soggetto che controlla la piattaforma e, successivamente, replicate presso molteplici gestori o fornitori di servizi. Nello specifico, ogni servizio autonomo (entità, organizzazione pubblica o privata che gestisce in modo indipendente la propria infrastruttura) crea e conserva una propria istanza dell'identità personale dell'utente. Ciò determina la proliferazione di copie dei medesimi dati identificativi (nome, credenziali, indirizzo, attributi biometrici o anagrafici) presso più centri di gestione, rendendo il controllo da parte dell'utente molto frammentato. L'individuo, infatti, non dispone di una visione integrata della circolazione dei propri dati, né di uno strumento uniforme per governare l'accesso, la modifica o la cancellazione. Un esempio pratico è l'utilizzo dell'account Google per accedere a diverse piattaforme online, esempio Spotify, Airbnb. Sebbene ciò consenta di evitare la creazione di credenziali separate per ciascun servizio, ogni piattaforma conserva comunque una propria istanza dei dati dell'utente (informazioni di profilo, preferenze, cronologie). Inoltre, la gestione dell'identità resta centralizzata in capo a Google, con una conseguente limitazione del controllo diretto dell'utente sui propri dati personali.

All'interno del report "Metaverso e Pubblica Amministrazione: Sfide, opportunità e diritti nell'evoluzione digitale dei servizi pubblici" abbiamo già approfondito le problematiche che potrebbero presentarsi se le dinamiche centralizzate venissero riprodotte all'interno dei servizi di pubblica amministrazione, soprattutto nel caso in cui le architetture tecnologiche fossero proprietà di privati. Questo sia in ragione dell'**esigenza di garantire la certezza dell'identità negli ambienti digitali, sia come presupposto imprescindibile per l'efficacia degli atti giuridici e la legittimità di tutti i rapporti digitali.**

Pertanto, un primo indirizzo di policy riguarda l'estensione dei sistemi di verifica dell'identità digitale già operativi in Italia e in Europa, come SPID e il regolamento eIDAS⁴, al fine di garantire l'autenticità delle persone⁵ anche nei servizi all'interno del Metaverso. In Italia, il sistema SPID offre un accesso unificato e sicuro a una vasta gamma di servizi digitali, pubblici e privati, attraverso l'impiego di credenziali personali rilasciate da *identity provider* accreditati⁶, i quali sono tenuti a identificare l'utente in modo certo al momento della registrazione. Tale identificazione può avvenire mediante modalità fisiche o digitali (ad esempio, con riconoscimento video assistito), e prevede la verifica di documenti ufficiali e dati personali.

⁴ Il Regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 1183/2024) non fornisce una formale definizione di "identità digitale", soffermandosi su quella di identificazione elettronica, qualificato come "il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica".

⁵ M. BASSAN, *La nuova identità digitale europea: profili giuridici e prospettive di interoperabilità*, in *Rivista di diritto dell'informatica*, 2024, n. 1.

⁶ Cfr. Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), *Linee guida per l'accredito degli identity provider SPID*, 2022; DPCM 24 ottobre 2014, *Modalità attuative per la realizzazione del sistema SPID*.

In questo modo, il legame tra credenziali e persona fisica è garantito da un processo conforme a standard elevati di affidabilità.

A livello europeo, inoltre, il nuovo eIDAS 2 ha introdotto uno strumento di identità digitale europeo uniforme, il cosiddetto **European Digital Identity Wallet**. **Tale portafoglio digitale consente** a cittadini e imprese dell'Unione di gestire, condividere e **utilizzare la propria identità digitale e una serie di attributi qualificati** (ad esempio, qualifiche professionali, poteri di rappresentanza, status giuridici) in modo interoperabile e sicuro in tutti gli Stati membri. È auspicabile che tale metodo di identificazione possa essere utilizzato anche per l'accesso ai servizi del Metaverso, garantendo così un livello uniforme di sicurezza, fiducia e tutela dei dati personali per tutti gli utenti europei. In tal modo, l'utente potrebbe accedere ai diversi ambienti virtuali con un'identità verificata e riconosciuta a livello europeo, riducendo il rischio di furti d'identità o di uso improprio dei dati, consentendo altresì l'interoperabilità tra le piattaforme.

Indicazioni di policy su Identità Digitale nei Metaversi centralizzati

1. Adozione dell'identità digitale europea per l'accesso ai servizi del Metaverso

Estendere l'utilizzo dell'EUDI Wallet all'accesso ai servizi del Metaverso, assicurando che gli utenti possano autenticarsi con un'identità digitale certificata e uniformemente riconosciuta in tutta l'EU. In questo modo si garantirebbe un livello elevato e omogeneo di sicurezza, affidabilità e controllo dell'identità, riducendo i rischi di impersonificazione, truffe o uso improprio degli avatar. L'adozione dell'EUDI Wallet nel Metaverso favorirebbe inoltre l'interoperabilità tra piattaforme virtuali, promuovendo un ecosistema digitale più aperto, sicuro e allineato ai principi dell'Unione in materia di sovranità tecnologica, tutela della privacy e protezione dei dati personali.

2. Adozione di strumenti avanzati per la protezione dell'identità digitale

- Timestamping per certificare temporalmente la generazione, la modifica o la trasmissione dei dati associati all'identità digitale, aumentando la trasparenza e la verificabilità delle interazioni;
- Autenticazione a più fattori (MFA) e autenticazione biometrica, volte a prevenire accessi non autorizzati e migliorare la sicurezza dei processi di login e delle operazioni sensibili nel Metaverso.

1.2 Metaversi decentralizzati

I metaversi decentralizzati sono ambienti virtuali tridimensionali e interattivi che, a differenza dei metaversi centralizzati, non sono controllati da un'unica azienda o entità, ma funzionano sulla base di tecnologie distribuite. Nella pratica, invece di dipendere da

un'unica infrastruttura che accentra decisioni e controllo sui dati, questi metaversi distribuiscono funzioni e poteri tra molti nodi della rete, rendendo la governance più condivisa e riducendo i rischi di monopolio e vulnerabilità. Esempi di metaversi decentralizzati sono *Decentraland (Ethereum)*, *The Sandbox*, *Somnium Space* e *Cryptovoxels*.

I metaversi decentralizzati si basano su infrastrutture *Distributed Ledger Technologies (DLT)*⁷, ossia registri distribuiti tra una pluralità di nodi e accessibili all'intera rete degli utenti⁸. In queste architetture, i dati vengono organizzati in blocchi che incorporano valori digitali o beni materiali, consentendo di identificare in modo certo l'attuale titolarità e di tracciare in maniera verificabile ogni trasferimento avvenuto nel tempo⁹. In tal modo, poiché ogni partecipante conserva localmente una copia sincronizzata del registro, collegata alle altre attraverso una rete *peer-to-peer*, gli aggiornamenti avvengono simultaneamente e in modo condiviso¹⁰. Questa struttura garantisce un elevato grado di trasparenza del processo e rafforza la sicurezza del sistema, in quanto le informazioni sono immagazzinate contestualmente su ogni nodo della rete, il che rende irrilevante l'alterazione o la compromissione di un singolo nodo, poiché il registro può essere ricostruito attraverso le copie presenti negli altri nodi partecipanti¹¹. Da ciò deriva uno dei tratti distintivi delle DLT, ovvero l'immodificabilità dei dati, intesa come resistenza strutturale alla manomissione non autorizzata e garanzia di integrità delle informazioni nel tempo.

All'interno dell'DLT troviamo le tecnologie blockchain, basate su una catena di firme digitali che consentono il trasferimento di valore tra soggetti, verificato da una prova crittografica tramite un *server* distribuito. In quanto DLT, la blockchain si distingue per l'organizzazione dei dati in blocchi disposti cronologicamente lungo una catena, in cui ogni blocco è univocamente identificabile attraverso l'apposizione di un *hash*, ossia un codice crittografico generato automaticamente a partire dagli elementi delle singole transazioni contenute nel blocco .

⁷ Le DLT sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2022/858 del 30 maggio 2022. Il regolamento definisce i requisiti per le infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori, riguardanti: a) concessione e revoca delle autorizzazioni specifiche per operare; b) concessione, modifica e revoca di esenzioni dalle autorizzazioni; c) imposizione, modifica e revoca delle condizioni relative alle esenzioni e delle misure correttive; d) gestione operativa delle infrastrutture; e) vigilanza sulle infrastrutture; f) collaborazione tra gestori, autorità nazionali competenti e l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

⁸ L. RIET (2020), *Blockchain-Based Smart Contracts for beginners*, in *Riv. di Diritto del Risparmio*, 2020, 2, p. 1ss.

⁹ Così si forma la "catena". In corrispondenza di ogni trasferimento, i nodi inseriscono le informazioni relative allo scambio, plasmando i blocchi che compongono la *blockchain*.

¹⁰ Cfr. P. CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1, p. 109. In particolare, ogni blocco è univocamente identificabile attraverso l'apposizione di un *hash*, ossia un'operazione automatica che converte gli *input* derivanti dagli elementi delle singole transazioni contenute nel blocco in un codice identificativo criptato.

¹¹ A. DAVOLA, *Distributed Ledger Technology, blockchain e mercati finanziari*, in G. CASSANO, F. DI CIOMMO, M. RUBINO DE RITIS (a cura di), *Banche, intermediari e fintech. Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, Milano, 2020, p. 66.

La modifica non autorizzata di una transazione comporta la variazione dell'*hash* del blocco interessato e di tutti i blocchi successivi, rendendo l'alterazione immediatamente rilevabile da tutti i nodi della rete. I blocchi, inseriti nel registro distribuito, sono collegati tra loro mediante vincoli crittografici e includono un sistema di marcatura temporale conosciuto con il nome di *time-stamping*, che assegna a ciascun documento digitale una data certa e verificabile.¹²

L'adozione delle tecnologie di blockchain si è diffusa in modo significativo con lo sviluppo delle Decentralized Autonomous Organizations (DAO) e dei non fungible token (NFT), esempi concreti di organizzazioni e beni digitali interamente gestiti in forma decentralizzata.

La DAO rappresenta un'organizzazione a base plurisoggettiva, costituita e operante tramite aggregazione di più persone su rete blockchain. La sua autonomia deriva dalla codifica di regole e condizioni all'interno di algoritmi e smart contract: al verificarsi di tali condizioni la DAO esegue automaticamente le azioni previste senza l'intervento di un'autorità centrale. Il potere decisionale è collettivo e distribuito orizzontalmente secondo i criteri stabiliti dallo *smart contract* e dalla struttura delle *blockchain*. L'esistenza di una DAO non è vincolata a una specifica localizzazione territoriale: pur essendo creata da uno o più founder situati in uno stato, i partecipanti possono essere distribuiti a livello globale, con la rete blockchain che rende virtualmente disponibile l'organizzazione presso ogni nodo.

Accanto alle DAO, tra le implementazioni più diffuse delle tecnologie blockchain, troviamo anche i non-fungible token. Come le DAO, anche gli NFT sono gestiti tramite *smart contract*¹³ che operano su DLT e blockchain e vengono scambiati attraverso *marketplace* dedicati.

Al di là dei profili legati alla proprietà, alla licenza d'uso e alla proprietà intellettuale¹⁴, gli NFT, sono spesso considerati dagli utenti strumenti di investimento digitale, poiché possono aumentare di valore nel tempo o essere rivenduti a un prezzo superiore a quello di acquisto, fungendo anche da mezzo per monetizzare creatività e risorse digitali. In particolare, l'uso delle NFT crea un meccanismo che consente agli *asset* digitali¹⁵ di

¹² In arg. v. A. NATALE, *L'opponibilità ai terzi del trasferimento del credito: la data certa*, in *Le vicende traslative del credito*, Milano, 2020, pp. 681ss.

¹³ S. PETERSON, *The role of smart contracts in the metaverse*, dicembre 2021, <https://coingape.com/the-role-of-smart-contracts-in-the-metaverse>; cfr. anche A. STAZI, *Smart Contracts: Elements, Pathologies and Remedies*, in *14 Comparative Law Review*, 2023, 2, pp. 101-113; W.Y. BRYAN LIM, Z. XIONG and D. NIYATO, *Realising the metaverse with edge intelligence: A match made in Heaven*, *IEEE Wireless Communications*, 30, 2023, n. 4, pp. 64-71.

¹⁴ P. CARRIERE, *La "cripto-arte" e i non fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico*, in www.dirittobancario.it, 2.8.2021; G. NAVA, op. cit., p. 267; D. FINZER, *The Non-Fungible Toen Bible: Everything You need you know about NFT's*, in www.opensea.io/blog, 10.1.2020;

¹⁵ Gli *asset* digitali sono beni o diritti che esistono in forma digitale e hanno un valore economico o funzionale, ma non necessariamente fisico. Si distinguono dagli *asset* finanziari tradizionali perché la loro rappresentazione, proprietà e trasferimento avvengono principalmente su supporti digitali, spesso tramite tecnologie come la *blockchain*. Gli esempi principali sono le criptovalute e i *token* digitali.

essere identificati in modo univoco, di avere una provenienza quasi immutabile e di essere disponibili per la negoziazione, in gran parte senza la necessità di grandi quantità di denaro¹⁶.

Alla luce di questa architettura decentralizzata dello spazio digitale, tipica dell'ingresso nell'era del Web3 e in netta continuità con il superamento del modello monopolistico del Web2 e dei mondi centralizzati, emerge con chiarezza la possibilità di sviluppare strumenti di verifica dell'identità digitale volti a tutelare le persone nelle interazioni con le istituzioni¹⁷ e sulle quali si allineano anche le nostre proposte di policy.

L'adozione delle tecnologie blockchain ha permesso la nascita di strumenti innovativi, come le DAO e i non-fungible token (NFT), che offrono nuove possibilità per la gestione di identità e risorse digitali in maniera decentralizzata. In particolare, l'NFT va oltre il semplice certificato digitale di autenticità, poiché può includere un codice che specifica le condizioni di proprietà e di trasferimento¹⁸. Ciò apre la strada a un impiego certificatorio della blockchain per collegare in modo univoco informazioni identificative al soggetto creatore e utilizzatore di un avatar nel Metaverso. In tal caso, l'NFT diventa strumento per identificare con certezza il soggetto responsabile di azioni digitali, prevenire frodi o regolare la "morte" di un avatar, ossia la cancellazione o disattivazione del profilo virtuale. Quanto descritto evidenzia come la *blockchain* consenta la gestione autonoma, sicura e distribuita di organizzazioni e risorse digitali, senza dipendere da un sistema di verifica centralizzato.

In questo contesto, l'adozione della *Self Sovereign Identity*¹⁹ appare particolarmente indicata. La SSI si fonda sul principio della piena titolarità e controllo dell'identità da parte dell'utente, che ne diventa il legittimo custode e amministratore, a differenza dei modelli centralizzati come SPID, dove l'emissione, la gestione e la validazione delle credenziali

¹⁶ Vedi PRATIN VALLABHANANI, *The Rise of NFTs – Opportunities and Legal Issues*, WHITE & CASE (Apr. 20, 2021), <https://www.whitecase.com/publications/alert/rise-nfts-opportunities-and-legal-issues> ("An NFT ... contains a unique identification code and metadata that distinguishes one NFT from any other, and represents items on the blockchain that cannot be replicated. ... Moreover, NFTs are composed of software code in the form of "smart contracts" that can be crafted to provide significant benefits to NFT creators.").

¹⁷ Di PORTO (2022), *Metaversi e aspirazioni di intervento regolatorio: quali prospettive?*, cit.

¹⁸ Ciò non costituisce e definisce lo smart contract. Vedi QUINN DUPONT & BILL MAURER, *Ledgers and Law in the Blockchain*, in *KINGS REV.* (June 23, 2015), <https://www.kingsreview.co.uk/essays/ledgers-and-law-in-the-blockchain> ("smart contracts seem to miss the whole point of contracts: that, like promises, they are made to be broken. ... Contracts, by contrast, are all about managing uncertainty."); DAVID G.W. BIRCH, *They're Not Smart And They're Not Contracts*, in *FORBES* (Sept. 4, 2021), <https://www.forbes.com/sites/davidbirch/2021/09/04/theyre-not-smart-and-theyre-not-contracts/?sh=3b0db44a397e>. (smart contracts are merely short code, often containing programming errors made immutable in the blockchain. Companies treating the use of these coding errors as hacking, therefore, acknowledge that the terms of the contract are likely not the same as the code in the token. "Ethereum inventor Vitalik Buterin's comment[ed] that he wished that with hindsight he had used the word "persistent script" instead.").

¹⁹ In arg. F. SCHARDONG – R. CUSTÓDIO, *Self-Sovereign Identity: A Systematic Review, Mapping and Taxonomy*. *Sensors*, Volume 22, Issue 15, 2022. DOI: 10.3390/s22155641; A. GIANOPOULOU – F. WANG, *Self-sovereign identity*, in *Internet Policy Review*, vol. 10, n. 2, 2021. DOI: 10.14763/2021.2.1550

dipendono dai *identity provider* accreditati e da un ente centrale. Nel modello SSI, le **credenziali digitali** (ad es. attributi identificativi, qualifiche professionali, certificazioni) sono archiviate direttamente in un portafoglio digitale controllato dall'utente (*identity wallet*) e possono essere condivise selettivamente, su base volontaria, attraverso meccanismi crittografici di *verifiable credentials* e *zero-knowledge proofs*. Ciò consente di rilevare informazioni specifiche senza divulgare l'intera identità, riducendo drasticamente l'esposizione dei dati personali e conformandosi al principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR (art. 5, par. 1, lett. c). L'integrazione della SSI nei metaversi decentralizzati non solo aumenta l'interoperabilità tra piattaforme, ma consente anche un bilanciamento più efficace tra necessità di identificazione e tutela della privacy, evitando duplicazioni incontrollate delle identità digitali²⁰. In prospettiva, la SSI rappresenta il modello più coerente con i principi del Web3, promuovendo la sovranità digitale dell'utente, basata su responsabilità individuale e trasparenza tecnologica, e aprendo la strada a policy di accertamento dell'identità funzionali, sicure e decentralizzate.

Per concludere, una problematica emersa nella nostra analisi riguarda la mancanza di una disciplina specifica per gli NFT. Infatti, in occasione dell'adozione del Regolamento MiCA (*Markets in Crypto-Assets*), approvato il 16.5.2023 dal Consiglio Europeo²¹, era stata discussa l'eventuale inclusione degli NFT nella nuova normativa. Tuttavia, a differenza della proposta iniziale²², essi non sono stati inseriti nel Regolamento. La normativa su questo strumento resta quindi incompleta, con la prospettiva di futuri interventi legislativi, in assenza dei quali il regime applicabile è rimesso alla libertà delle parti²³.

Va inoltre considerato che la tecnologia blockchain, favorendo la decentralizzazione, conferisce alle DAO e alle società specializzate in servizi di privacy un ruolo chiave nel settore²⁴. In tale contesto, si prospetta l'adozione di meccanismi di *decentralized reputation evaluation*²⁵, secondo i quali la registrazione e i dati comportamentali presenti sulle blockchain possono essere utilizzati per generare credenziali di reputazione degli

²⁰ A. GRECH - I. SOOD - L. ARIÑO, *Blockchain, Self-Sovereign Identity and Digital Credentials: Promise Versus Praxis in Education*, in *Frontiers in Blockchain*, 2021, DOI:[10.3389/fbloc.2021.616779](https://doi.org/10.3389/fbloc.2021.616779).

²¹ Testo consultabile su www.dirittobancario.it e www.dirittodelrisparmio.it.

²² Il riferimento è al Regolamento adottato dalla Commissione europea il 24.9.2020. Per un commento F. ANNUNZIATA, *Verso una disciplina europea delle cripto-attività. Riflessioni a margine della recente proposta della Commissione UE*, in *Diritto Bancario*, ottobre, 2020; D.A. ZETZSCHE - F. ANNUNZIATA - D. W. ARNER - R. P. BUCKLEY, *The Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) and the EU Digital Finance Strategy*, in *EBC*, 2020, 18; G. Ferrarini - P. Giudici, *Digital Offerings and Mandatory Disclosure: A Market-Based Critique to MiCA*, *ECGI Law*, 2021, 605.

²³ Con tale espressione si intende l'insieme di norme, procedure e controlli volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro sporco, cioè il processo con cui i proventi di attività illecite (come droga, corruzione, frodi fiscali) vengono "ripuliti" e immessi nell'economia legale.

²⁴ Wu H and Zhang W. (2023), *Cit.*, p. 7

²⁵ Con tale espressione si intende un sistema di valutazione della reputazione di utenti, organizzazioni o entità non controllato da un'autorità centrale, ma gestito collettivamente attraverso tecnologie decentralizzate come blockchain, smart contract o reti distribuite.

utenti, offrendo strumenti aggiuntivi per valutare l'affidabilità, comportamento e fiducia all'interno degli ecosistemi decentralizzati²⁶.

Indicazioni di policy su Identità Digitale nei Metaversi decentralizzati

- Implementare e diffondere sistemi di blockchain nel Metaverso, così da consentire a diversi mondi virtuali di interagire attraverso un registro decentralizzato condiviso, favorendo condizioni di operatività paritarie tra piattaforme;
- Promuovere la circolazione di risorse digitali certificate tramite NFT, così da garantire identificazione univoca, tracciabilità e verificabilità degli assetti digitali;
- Favorire l'interoperabilità tra piattaforme immersive, sfruttando blockchain e NFT come infrastrutture tecniche per assicurare trasparenza, affidabilità e continuità delle interazioni nel Metaverso.

1.3 Approfondimento sulla disciplina delle *Decentralized Autonomous Organizations (DAO)*

Le DAO ricoprono potenzialmente un ruolo cruciale per la soluzione dei problemi di verifica dell'identità digitale. Tuttavia, ad oggi, è assente una disciplina specifica di tali organizzazioni, con la precipua conseguenza che il regime applicabile a questo tipo di contratti associativi è rimesso alla libera determinazione delle parti. In ragione di ciò, si ritiene auspicabile un intervento legislativo al fine di garantire sia la trasparenza di queste formazioni sociali a beneficio dei partecipanti ubicati in Italia, sia eventuali controlli anticiclaggio.

Occorre stabilire quale normativa applicare in relazione ai “*token*”, di diversa natura, prodotti e scambiati in seno alle DAO e, se in particolare, sono annoverabili nella disciplina dei mercati finanziari.

Infatti, una volta che le regole della DAO sono codificate nello *smart contract*, il passaggio successivo è quello del *fundraising*, vale a dire la raccolta di capitali per finanziare la DAO. La fase di finanziamento avviene, in genere, mediante emissione di *token* basati su criptovalute (delle quali la più impiegata, in questo ambito, è ancora oggi Ethereum). In altri termini, chi intende far parte di una DAO compra, con criptovalute, dei token. I token possono incorporare simultaneamente il bene “immateriale”, cioè il corrispettivo valore economico pagato tramite criptovaluta al momento della sottoscrizione e, contestualmente, possono contenere le regole di partecipazione dei sottoscrittori, ad

²⁶ Wu H and Zhang W. (2023), cit. p. 7

esempio le regole di voto, le maggioranze, i requisiti per sottoporre alla *community* una determinata operazione²⁷.

La difficoltà di qualificare giuridicamente le DAO ripercuote le sue conseguenze anche in termini di inquadramento dei *token*.

Sussistono evidenti analogie tra il collocamento dei token di una DAO e il collocamento di criptoattività tramite una *Initial Coin Offering* (ICO).

Mediante le *Initial Coin offerings*, una società promotrice attribuisce agli aderenti un *token* – di acquisto di valute virtuali e altri diritti – assumendo l’obbligo di corrispondere un certo rendimento agli investitori.

A tal riguardo, la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha ribadito, anche in alcuni recenti provvedimenti che, se il token “incorpora” una finalità finanziaria, speculativa, assimilabile a un prodotto finanziario, l’offerta in Italia è da assoggettare a tutti gli obblighi regolamentari previsti per l’offerta al pubblico²⁸, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono.

Le *Initial Coin Offerings* costituiscono il metodo più recente²⁹ di raccolta di capitale, non limitato alle criptovalute, per promuovere e finanziare nuove attività imprenditoriali.

L’impresa si finanzia attraverso l’emissione di *token*³⁰, ovvero asset digitali registrati in un libro condiviso grazie alla *blockchain*. I token, diversamente dalle criptovalute, hanno un valore derivante da prodotti e servizi futuri dell’impresa emittenti (*utility token*) o da un diritto sui profitti futuri dell’impresa (*security token*).

I primi consentono un eventuale scambio sul mercato secondario e, quindi, offrono al possessore un vantaggio. I secondi, invece, sono simili ai titoli finanziari che offrono diritti economici, patrimoniali e di voto.

Per le loro caratteristiche e per i diritti che possono essere esercitati, i *tokens* possono essere definiti valori digitali³¹.

Anche in questo caso, la mancanza di regolamentazione, l’incertezza di natura finanziaria e la mancanza di chiarezza sulle modalità di determinazione del valore, rappresentano dei concreti rischi per i clienti.

La riconducibilità delle DAO e dei suoi token non rappresenta un’attività meramente teorica, ma si riflette sul regime della contrattazione applicabile, nonché sul possibile richiamo alle disposizioni in tema di verifica o meno dell’abusività dell’attività di scambio

²⁷ Cfr. Agenda Digitale, *DAO* (Decentralized Autonomous Organization): *cos’è, finalità e prospettive giuridiche*, in <https://www.agendadigitale.eu/documenti/dao-decentralized-autonomous-organization-cose-le-finalita-e-le-prospettive-giuridiche/#post-132236-footnote-8>

²⁸ V. Delibere Consob n. 21853 e n. 21854 consultabili nel Bollettino Consob 15-31 maggio 2021.

²⁹ La prima ICO è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2014, con lo scopo di raccogliere i fondi necessari per finanziare *Ethereum*. In cambio di bitcoin, gli imprenditori ricevevano *Ether*, una criptovaluta rivale di Bitcoin. In poco più di un mese sono stati raccolti 18,4 milioni di dollari.

³⁰ S.T. HOWELL, M. NIESSNER, D. YERMACK, *Initial Coin Offerings: Financing growth with cryptocurrency tokens sales*, NBER Working Paper, n. 24774, June, 2018.

³¹ S. BRUNO, *La raccolta del risparmio mediante emissione di cripto-attività: le initial coin offerings*, in (a cura di) G. CASSANO, F. DI CIOMMO, M. RUBINO DE RITIS, op. cit., p. 273. Si rinvia al contributo anche per la ricostruzione sull’esplosione del fenomeno negli USA.

svolta. Se essa fosse assimilabile ad un prodotto finanziario, potrebbe riscontrarsi, nell'attività svolta dagli *exchange* una sollecitazione all'investimento finanziario che, ai sensi dell'art. 94 T.u.f. non è consentita senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo comunicato alla Consob, conforme alle prescrizioni dettate dall'Autorità³². In simili fattispecie il prodotto finanziario sarebbe costituito dal *token*.

La regolamentazione delle DAO sarebbe utile anche nell'utilizzo del Metaverso. La loro integrazione, infatti, rappresenta una delle evoluzioni più significative del paradigma Web3, poiché consente di unire la governance decentralizzata con ambienti virtuali condivisi e persistenti. In questo contesto, **le DAO svolgono un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo dei mondi virtuali, offrendo agli utenti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni strategiche, economiche e culturali all'interno del metaverso.**

In pratica, le DAO possono essere utilizzate per regolare dinamiche fondamentali all'interno degli ambienti digitali: dalla gestione collettiva dei terreni virtuali (come l'allocazione o la vendita di lotti) alla definizione delle linee guida per eventi pubblici, installazioni artistiche o attività commerciali. Inoltre, fungono da strumento per il finanziamento partecipativo, consentendo alla comunità di decidere in modo trasparente e democratico su quali progetti o iniziative investire le risorse comuni.

Un altro ambito cruciale riguarda la moderazione e la governance sociale del metaverso: attraverso le DAO, è possibile stabilire regole condivise e meccanismi di enforcement comunitario, riducendo la necessità di autorità centralizzate e promuovendo l'autoregolamentazione. In questo senso, le DAO non solo aumentano il grado di partecipazione degli utenti, ma rafforzano anche il senso di appartenenza e responsabilità collettiva.

L'interazione tra DAO e Metaverso, dunque, consente di realizzare ambienti virtuali non solo immersivi, ma anche auto-organizzati, nei quali gli utenti non sono semplici consumatori, bensì co-creatori e decisori del sistema.

Indicazioni di policy per le DAO

- Procedere con una regolamentazione specifica delle DAO, al fine di colmare l'attuale vuoto normativo e garantire maggiore stabilità e tutela per gli utenti
- Riconoscere alle DAO una natura finanziaria, così da rendere applicabile la disciplina prevista dal Testo Unico della Finanza (T.U.F)
- Sottoporre le DAO al controllo preventivo di Consob, che, in qualità di Autorità di Vigilanza, avrebbe il compito di verificare l'eshaustività, la trasparenza e la comprensibilità del prospetto informativo destinato agli utenti

³² In generale sull'art. 94 T.u.f. si rinvia a F. ANNUNZIATA, *Commento all'art. 94 T.u.f.*, in (a cura di) P. MARCHETTI – L. A. BIANCHI, *La disciplina delle società quotate*, Milano, 1999, p. 86.

- Garantire maggiore protezione degli utenti, assicurando che le clausole e le condizioni di partecipazione siano chiare, complete e valutate ex ante da un'autorità indipendente.

2. Datificazione e governance dei dati

La raccolta, la conservazione e l'utilizzo dei dati generati dalle attività online rappresentano uno dei temi e delle preoccupazioni più stringenti della società digitalizzata, come approfondito nel report "The Metaverse Context Analysis, Report di Progetto" (Trinchese, Lupo, 2025). Tale fenomeno è denominato *datafication*, e rappresenta la capacità di trasformare tutti gli elementi dell'ambiente circostante in dati e informazioni che possono essere catturati, elaborati e reinterpretati da varie tipologie di tecnologia informatica³³.

Nel contesto del Metaverso, gli scenari relativi al trattamento dei dati personali variano in modo significativo in base all'architettura tecnologica sottostante profondamente diversa a seconda che l'ambiente virtuale sia centralizzato o decentralizzato. Tuttavia, alla luce del quadro attuale, risulta imprescindibile sviluppare riflessioni e orientamenti normativi specifici, capaci di garantire un'adeguata salvaguardia dei dati personali e di prevenire possibili abusi. Di fatto, le interazioni degli utenti negli spazi immersivi comportano la generazione e la raccolta di quantità e di tipologie di dati personali considerevoli. Tecnologie come le telecamere 3D, sensori di rilevamento della luce e della distanza (LIDAR- Light Detection and Ranging), microfoni e visori (VR – Virtual Reality), elaborano dati altamente dettagliati sul contesto fisico dell'utente, come le caratteristiche dell'abitazione o la presenza di terzi. Analogamente, tali dispositivi raccolgono in modo continuo dati biometrici, come la voce, il movimento degli occhi, l'espressione facciale e il battito del cuore. Queste informazioni, se trattate in assenza di adeguate garanzie tecniche e normative, rischiano di essere raccolte, analizzate e utilizzate in modo improprio e illegittimo, permettendo la profilazione profonda dell'utente e le inferenze di aspetti sensibili della sua personalità e delle sue abitudini³⁴. Come spiega Piccinali (2023) "[...] la navigazione su internet consente alle Big Tech e agli operatori web di comprendere ed analizzare le condotte degli utenti, in modo da permettere agli stessi di sviluppare proposte commerciali mirate. Con i dati generati nel metaverso, gli stessi operatori sono in grado di raccogliere informazioni sulle risposte fisiologiche e biometriche degli utenti, acquisendo un livello di comprensione molto più puntuale dei comportamenti e degli interessi di consumo dei loro clienti" (p. 6-7).

³³ A. IANNUZZI, *Metaverso, Digital Twins e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. inf.*, 2024, 2, DOI 10.32091/RIID0159.

³⁴ Cfr. lo studio del Parlamento Europeo, *Metaverse*, consultabile in [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/751222/IPOL_STU\(2023\)751222_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/751222/IPOL_STU(2023)751222_EN.pdf)

Nel tentativo di intervenire sull'uso dei dati da parte di Big tech e altri attori, sono state introdotte alcune soluzioni normative volte a garantire la tutela dei dati personali, che possono permetterci di sviluppare riflessioni prospettiche anche per il Metaverso. Dal 25 maggio 2018, è entrato in vigore il regolamento europeo 2016/679, conosciuto con l'acronimo GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), volto a tutelare proprio la protezione dei dati e rivolto alle aziende, enti pubblici e individui. Il regolamento prevede che i dati (intesi come informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile) non possano essere raccolti e utilizzati indiscriminatamente, ma solo per scopi specifici ed esplicitati nel consenso, che necessita di un'informativa semplice e comprensibile. L'obiettivo è quello di mettere al corrente la persona interessata delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suoi dati, così da presentare un consenso valido, vale a dire costruito avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie. Oltre al principio del consenso, i titolari e i responsabili dei dati sono vincolati al principio di accountability, ovvero l'adozione di comportamenti proattivi volti, tra le altre cose, a valutare l'impatto del rischio di perdita di dati o di accesso abusivo e violazione degli stessi. **Il GDPR, inoltre, ha introdotto il principio di *data protection by design and by default* (art. 25)³⁵, sancendo chiaramente che la protezione dei dati deve essere integrata sin dalla fase di progettazione dei sistemi tecnologici³⁶.** Sulla base della citata disposizione è possibile ritenere sussistente un obbligo in capo e agli sviluppatori e ai titolari del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative che garantiscano la minimizzazione dei dati e la tutela degli interessati, anche in contesti complessi come quelli del metaverso, caratterizzati dall'utilizzo di dispositivi quali sensori a distanza, telecamere, occhiali intelligenti e microfoni. Il regolamento introduce poi anche il riconoscimento del diritto all'oblio, vale a dire la possibilità della persona di ottenere dal

³⁵ Testualmente l'art. 25 prevede che: «1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.».

³⁶ C. KUNER (2017), *The GDPR: Understanding the Data Protection by Design and by Default Requirements*, in *International Data Privacy Law*, 7(2), 131–138. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix009>; A.D. CORTESI, *L'art. 25 del GDPR: dalla privacy by default al principio di minimizzazione o necessità nel trattamento dei dati personali*, 2017, in <http://hdl.handle.net/10807/153733>; F. STEFANO (2022), *La natura e la disciplina delle obbligazioni di cui all'art. 25 del GDPR, espressione dei principi di privacy by design e di privacy by default*, in *Contr. e impr.*, XXXVIII(4), 1123-1148.

titolare del trattamento dei suoi dati, la cancellazione degli stessi per specifici motivi. A fronte di questa richiesta, il titolare è obbligato a cancellare senza ritardo i detti dati.

Sulla base di tali disposizioni, **la pervasività e la natura multisensoriale delle interazioni nel metaverso pongono nuove sfide che il GDPR e le varie applicazioni nazionali non affrontano in modo esaustivo**³⁷. Ad esempio, la raccolta continua e spesso passiva di dati personali, che possono includere informazioni biometriche e comportamentali, rende difficile assicurare un consenso informato e specifico, come richiesto dal GDPR³⁸. La preoccupazione è che tale strumento normativo non riesca a cogliere e ad adattarsi **alle peculiarità del metaverso**. Ci si domanda, ad esempio, quale sia l'inquadramento normativo a cui lavorare in materia di processi di datificazione e trattamento dei dati personali nei casi del loro trasferimento, elaborazione e utilizzo fuori dallo spazio normativo europeo³⁹. Si pensi, ad esempio, ai dati generati dagli utenti del metaverso Horizon World di Meta. L'azienda ha infatti già subito un sanzionamento di 1,2 miliardi di euro da parte della Data Protection Commission (DPC) irlandese, a causa del trasferimento illecito di dati personali dell'UE agli Stati Uniti, in violazione del GDPR, poiché la legislazione statunitense non garantiva un livello di protezione equivalente a quello europeo⁴⁰. In questo quadro, la mancanza di standard internazionali rischia di generare violazioni dei diritti e conflitti tra attori pubblici e privati. Inoltre, la regolamentazione deve affrontare il problema delle disuguaglianze globali: mentre alcune nazioni stanno già sviluppando framework normativi specifici per la sanità digitale nel Metaverso, altre potrebbero trovarsi escluse da queste innovazioni, accentuando il divario tecnologico tra diversi contesti geopolitici⁴¹.

In questo quadro, è quindi necessario un approccio interpretativo evolutivo che combini le disposizioni esistenti con normative complementari, che favorisca un dialogo interdisciplinare tra giuristi, ingegneri e *policy maker*. Solo attraverso questa sinergia sarà possibile sviluppare sistemi immersivi che non solo rispondano ai requisiti tecnici di funzionamento e sicurezza, ma garantiscano anche la tutela effettiva dei diritti

³⁷ Durante l'accesso nel Metaverso, i dati appartengono a quattro livelli³⁷: uno è costituito dai dati di autenticazione; il secondo riguarda i dati di contenuto prodotti dall'utente nell'esperienza attiva nel metaverso; il terzo dal comportamento dell'utente in background e l'ultimo dai dati estratti dopo le precedenti fasi, quali ad esempio tag e dati di classificazione.

³⁸ J.M. VAN REST (2020), *Data Protection by Design and by Default: GDPR Compliance for Emerging Technologies* in *Computer Law & Security Review*, 36, 105380. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105380>.

³⁹ F. DI PORTO, A. STAZI, *Metaverso, Mercato e regole*, Firenze, 2025, p. 38, pongono una serie di domande: «*Vi sarà un amministratore principale del Metaverso che raccoglierà tutti i dati personali forniti al suo interno e determinerà come tali dati personali verranno elaborati e condivisi? Oppure più entità raccoglieranno dati personali attraverso il Metaverso e ciascuna determinerà i propri scopi per farlo? In che modo le diverse entità dovranno mostrare agli utenti la propria informativa sulla privacy? Oppure sarà opportuno farlo congiuntamente? Come, quando e da chi dovrà essere raccolto il consenso degli utenti? Chi sarà responsabile se i dati personali degli utenti verranno rubati o utilizzati in modo improprio?*».

⁴⁰ Cfr. CGUE, Facebook Ireland c. Schrems II, C-311/18; nonché European Data Protection Board (EDPB), *Statement on the development of the Metaverse and the application of the GDPR*, 2022.

⁴¹ G. FINOCCHIARO, *Il diritto nel Metaverso: nuove sfide per la protezione dei dati personali e la sovranità digitale*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, 2023, p. 45.

fondamentali degli utenti, partendo proprio dalla progettazione iniziale degli strumenti tecnologici.

Indicazioni di Policy relativi alla Protezione dei dati

1. Protezione dei dati sin dalla progettazione (Data protection by Design and by Default)

Si suggerisce di integrare la tutela dei dati personali già nella fase di progettazione delle architetture tecnologiche del Metaverso, interpretando in chiave evolutiva l'art. 25 del GDPR. Questo approccio dovrebbe prevedere misure tecniche e organizzative volte a minimizzare la raccolta dei dati sensibili e garantire la protezione degli interessati.

2. Limitazione e tracciamento della circolazione dei dati verso soggetti terzi

Per ridurre i rischi legati all'interazione con soggetti terzi (come società pubblicitarie e inserzionisti), si sollecita l'introduzione di norme più stringenti per la circolazione dei dati personali, prevedendo l'obbligo di registrare e tracciare i flussi verso soggetti esterni. Tali disposizioni potrebbero costruire un'integrazione del GDPR, assicurando trasparenza e responsabilità dei soggetti terzi.

3. Chiarezza sui soggetti titolari e responsabili dei dati e sugli standard internazionali

È necessario disciplinare chiaramente chi sia titolare e responsabile dei dati personali nel Metaverso, nonché definire regole precise per eventuali trasferimenti verso Paesi extra-UE. Si raccomanda la definizione di standard etici globali e si incentiva la creazione di accordi multilaterali sulla protezione dei dati, al fine di prevenire frammentazioni normative, dipendenze tecnologiche e sicurezza dei dati.

4. Applicazione temporanea del GDPR

In attesa di una regolamentazione specifica per il Metaverso, si raccomanda di applicare, ove possibile, le disposizioni del GDPR, garantendo il rispetto dei principi di responsabilizzazione, trasparenza e sicurezza dei dati.

5. Promozione dell'interdisciplinarietà

Si incentiva la collaborazione tra ambiti disciplinari diversi, dall'ingegneria alla sociologia, nella fase di sviluppo degli strumenti, nella definizione dei protocolli di sicurezza e nella predisposizione di meccanismi di monitoraggio e notifica degli incidenti informatici. Tale approccio interdisciplinare è essenziale per garantire che le soluzioni tecnologiche siano normativamente fondate, eticamente responsabili, e socialmente orientate.

3. Rafforzamento dei meccanismi di moderazione

La moderazione dei contenuti, intesa come la somma di quelle azioni di monitoraggio, revisione e gestione dei contenuti generati e dei comportamenti messi in atto dagli utenti nello spazio digitale in modo che questi rispettino standard etici, norme legali e linee guida, è uno dei temi più complessi e discussi dell'agire sociale online. Nei tempi della platform society, i meccanismi di moderazione adottati dalle piattaforme sono spesso oggetto di critica e dibattito. Ciò avviene perché tali interventi possono risultare tardivi, assenti, o eccessivamente restrittivi. L'operato dei sistemi di moderazione può generare un senso di ingiustizia tra gli utenti e, in alcune circostanze, comportare potenziali violazioni dei loro diritti. Per Dijck⁴² (2019) “sono i molti casi in cui Facebook e altri social media filtrano contenuti rilevanti da un punto di vista storico o culturale perché violano le regole sulla rappresentazione della nudità e della violenza [...]. L'accusa rivolta alle piattaforme, in questi casi è di censura e abuso di potere”. Al contrario le piattaforme sono anche accusate di monitorare troppo poco nei casi in cui non riescono a rimuovere tempestivamente utenti e/o contenuti che rappresentano una minaccia [...]; anche la diffusa circolazione di disinformazione è stata considerata un fallimento della curation delle piattaforme” (p. 95). Tra i modi in cui le piattaforme intervengono nella regolazione dei contenuti troviamo le “regole della community”, ovvero l'insieme di norme comportamentali redatte unilateralmente dal gestore della piattaforma e accettate dagli utenti al momento dell'iscrizione. In ambienti immersivi come il metaverso, tali regole diventano cruciali per stabilire i limiti di ciò che è socialmente accettabile o sanzionabile, soprattutto laddove il comportamento degli avatar non si traduce immediatamente in contenuti facilmente codificabili o classificabili come illeciti. Infatti, all'interno del metaverso, il tema della moderazione trova ulteriori complessità, poiché ai contenuti e alle interazioni si aggiunge la dimensione fisica dell'avatar. I comportamenti degli utenti non sono quindi solo legati ai testi, immagini o video, ma possono tradursi in azioni e movimenti corporei simulati, che incidono sulla percezione e sull'esperienza dei partecipanti.

Nel White Paper “Metaverse. A law enforcement perspective. Use Cases, Crime, Forensics, Investigation, and Governance”⁴³ prodotto dall'Interpol nel gennaio 2024, vengono elencati una tipologia di crimini emergenti e dei potenziali danni nel Metaverso, sostenendo che questo aggiungerà danni spaziali, come gesti, posture, risorse digitali che richiederanno un approccio dedicato. Tra questi troviamo i crimini di identità (hacking, furto d'identità, deepface e violazione della privacy), crimini finanziari (frode finanziaria, phishing, riciclaggio, reati fiscali, truffe), reati di proprietà (rapina, furto con

⁴² Dijck, J., Poell, T., de Waal, M. (2018). *The Platform society. Public values and connected society*. Oxford University Press

⁴³ <https://www.interpol.int/content/download/20828/file/Metaverse%20-%20a%20law%20enforcement%20perspective.pdf> (2024).

scasso virtuale, sconfinazione in uno spazio virtuale privato, danni alla proprietà), crimini di proprietà intellettuale (violazione del copyright e contraffazione), reati sessuali e aggressioni (assalti, abusi, vessazioni, sfruttamento e oltraggio al pudore), crimini contro minori (sfruttamento sessuale, molestie, adescamento, lavoro minorile), cybercrime (accesso e interferenza illecita, furto di dati, doxing), atti volti a causare paura o stress emotivo (molestie, stalking, condivisione non consensuale di immagini intime, diffamazione, estorsione e ricatto) e via dicendo.

Per affrontare questo quadro si ritiene necessaria una proposta di intervento fondata sulla collaborazione tra gestori dei metaversi, delle DAO se decentralizzati, e tra le autorità di controllo e di sanzione nazionali sia a livello europeo che internazionale. Sono coinvolti quindi nuclei di polizia, Guardia di Finanza, le Corti e i *Digital Services Coordinator* (DSC), vale a dire l'autorità nazionale designata da ciascun Stato membro dell'UE per le seguenti operazioni: 1. vigilare sull'applicazione del DSA (Digital Service Act) a livello nazionale; 2. coordinare le attività di controllo e di *enforcement* verso le piattaforme online; 3. collaborare con la Commissione Europea e con le altre autorità europee per un'applicazione coerente della legge in tutta l'UE. Il DSA disciplina la moderazione dei contenuti testuali e video nelle piattaforme, stabilendo obblighi di *due diligence*, come ad esempio obblighi informativi, approntamento di strumenti automatici di rimozione dei contenuti illegali segnalati, ecc., e prevedendo la responsabilità della piattaforma in caso di mancato rispetto di tali obblighi⁴⁴. Ad integrazione del DSA è possibile utilizzare anche le sopracitate regole della community. Esse incontrano differenti limiti a seconda che siano volte a regolamentare contesti meramente ludici, azioni e interazioni sociali virtuali nel cui ambito il singolo si autorealizza; o più specificamente, momenti di manifestazione del pensiero⁴⁵. Non vi è dubbio che nell'ipotesi in cui nel Metaverso si svolgano attività che hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico sono destinati ad avere effetti anche nella vita reale.

Un esempio emblematico è rappresentato dalle transazioni economiche e dagli atti contrattuali che si svolgono nel metaverso. Attraverso il proprio avatar, l'utente può acquistare beni digitali (come terreni virtuali, oggetti 3D, opere d'arte o NFT) o fornire servizi retribuiti, dando luogo a rapporti che, pur nascendo in un ambiente immersivo, producono effetti patrimoniali concreti nell'ordinamento reale. Tali operazioni, registrate su blockchain o tramite strumenti di pagamento digitali, configurano contratti telematici pienamente riconducibili alle norme civilistiche in materia di obbligazioni, proprietà e responsabilità contrattuale. Analogamente, nei mondi virtuali si possono verificare comportamenti lesivi di diritti della persona, come molestie, diffamazioni o discriminazioni attuate mediante gesti, linguaggio o azioni simulate da un avatar.

In tema di moderazione dei contenuti, l'AI ACT adotta un approccio basato sul rischio, sviluppato in quattro categorie: rischio non accettabile, alto rischio, rischio minimo e

⁴⁴ F. DI PORTO, A. STAZI, *Metaverso, Mercato e regole*, Firenze, 2025, p. 37.

⁴⁵ U. RUFFOLO, ult. cit., 161.

rischio limitato. Solo i primi tre sono disciplinati direttamente dall'AI ACT, mentre per gli altri sono previste esclusivamente delle linee guida. Applicando la stessa politica legislativa alla disciplina di accesso al Metaverso si potrebbe optare per una normazione a livello europeo per i contenuti ad alto rischio valevole per tutti gli operatori, mentre per i contenuti a basso rischio si potrebbe procedere alla redazione di linee guida approvate preventivamente dalle Autorità di Vigilanza per poi assegnare ai gestori delle piattaforme discrezione nella redazione dei regolamenti di codici di condotta⁴⁶, in conformità degli artt. 45 e 47 del DSA. Tale approccio garantisce che le attività svolte nel metaverso, comprese quelle inerenti la libera iniziativa economica, non siano “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, in violazione dei limiti imposti dall'art. 41 Cost.⁴⁷, all'art. 16 della Carta Europea dei diritti fondamentali UE e delle norme di diritto internazionale.

Infine, gli utenti devono essere correttamente e completamente informati sulle “regole del gioco”. Assume, infatti, una rilevanza centrale la questione della trasparenza e della comprensibilità delle condizioni di accesso e delle regole d'uso⁴⁸. Gli utenti, infatti, non possono essere considerati semplici fruitori passivi di un servizio tecnologico, ma veri e propri soggetti agenti in un ambiente normativo e regolato, nel quale vengono generate interazioni che possono avere rilevanza giuridica, sociale e economica. Dal punto di vista ingegneristico, ciò richiede un impegno progettuale orientato alla **design compliance**, in cui gli aspetti legali siano integrati fin dalla fase di ideazione e sviluppo della piattaforma. È auspicabile, in questo senso, l'adozione di **interfacce user-friendly**, strumenti di **visualizzazione semplificata delle policy**, sistemi di **notifica contestuale delle regole** e modalità di **richiamo attivo delle condizioni contrattuali** durante l'esperienza immersiva. La chiarezza normativa non può infatti prescindere da una **mediazione tecnologica efficace**, in grado di garantire una comunicazione realmente fruibile anche in ambienti tridimensionali o aumentati.

In tale contesto, è fondamentale che le “regole del gioco” come i termini di servizio, le policy comportamentali, le clausole di responsabilità e le modalità di moderazione dei contenuti, siano formulate in modo chiaro, accessibile e comprensibile, anche per utenti privi di competenze tecniche o giuridiche specifiche. Si potrebbero poi prevedere obblighi informativi personalizzati imposti in capo agli operatori in favore degli utenti⁴⁹, previo

⁴⁶ R. GRIFFIN (2024), *Codes of Conduct in the Digital Services Act*, in *Technology and Regulation*, <https://orcid.org/0000-0002-3925-3975>.

⁴⁷ U. RUFFOLO, “Vita” nel Metaverso: *legibus soluta o fonte di vincoli contrattuali e responsabilità offline?*, in *Metaverso, Mercato e regole*, F. DI PORTO, A. STAZI (a cura di), p. 160.

⁴⁸ In generale sulla *disclosure regulation* v. F. DI PORTO, *La regolazione degli obblighi informativi. Le sfide delle scienze cognitive e dei big data*, Napoli, 2017, spec. 140-167; ID., *La rivoluzione big data. Un'introduzione*, in F. DI PORTO (a cura di) *Big data e concorrenza*, num. spec. di *Conc. e merc.*, 2016, p. 5-14; R. BALDWIN, M. CAVE, M. LODGE, *Understanding regulation*, II ed., Oxford, 2012, p. 119-126.

⁴⁹ Cfr. F. DI PORTO, *La regolazione degli obblighi informativi*, op. cit., p. 222. L'A. auspica un intervento regolatorio, mediante l'aiuto dei big data, che abbia a oggetto obblighi informativi personalizzati. L'uso dei *big data* risolverebbe di variare nel tempo le preferenze dei consumatori, potendo mutare il tipo di

consenso acquisito dagli utenti. Vedremo in seguito come questi elementi sono rilevanti anche nell'implementazione dei servizi pubblici nel Metaverso.

Indicazioni di policy per la moderazione dei contenuti e dei comportamenti online

1. Sistemi di monitoraggio comportamentale in tempo reale

- Sviluppare algoritmi capaci di rilevare pattern di condotte anomale o lesive, come la prossimità forzata, l'uso aggressivo della voce o interazioni reiterate non consensuali;
- Garantire che tali sistemi rispettino la privacy degli utenti, minimizzando la raccolta di dati personali non necessari e assicurando trasparenza sul loro funzionamento.

2. Canali di segnalazione immediata

- Predisporre strumenti intuitivi e accessibili che permettano agli utenti vittime o testimoni di segnalare comportamenti inappropriati in tempo reale;
- Introdurre obblighi per i gestori delle piattaforme di valutare tempestivamente le segnalazioni, entro termini prestabiliti, e di garantire la tracciabilità delle azioni intraprese, per assicurare responsabilità e trasparenza.

3. Misure correttive e procedure trasparenti

- Introdurre meccanismi di sospensione temporanea o di rimozione definitiva dell'avatar responsabile in caso di violazioni gravi;
- Stabilire procedure chiare e trasparenti per l'applicazione di tali misure comprensive di possibilità di revisione o appello, al fine di bilanciare sicurezza e diritti degli utenti.

4. Formazione e aggiornamento degli operatori

- Prevedere programmi di formazione per i moderatori e i gestori delle piattaforme, con particolare attenzione alla gestione di interazioni immersive e multisensoriali tipiche del Metaverso;
- Promuovere la collaborazione interdisciplinare tra esperti di tecnologia, giurisprudenza e psicologia per migliorare l'efficacia e l'equità dei sistemi di moderazione.

5. Regolamentazione basata sul rischio dei sistemi di moderazione

- Adottare un approccio di moderazione dei contenuti basato sull'analisi del rischio differenziando tra contenuti e interazioni ad alto e basso rischio;

disclosure. Il regolatore dovrebbe avvalersi anche di tecniche *big data* nel condurre gli esperimenti per testare *ex ante* l'efficacia di diverse forme di *disclosure*, coinvolgendo anche gli operatori.

- Promuovere una normativa europea vincolante per i sistemi di moderazione ad alto rischio, al fine di garantire standard uniformi e livelli adeguati di tutela;
- Per i sistemi a basso rischio, prevedere la definizione di linee guida da parte delle Autorità di Vigilanza, lasciando alle piattaforme la possibilità di adottare codici di condotta autonomi, purchè coerenti con i principi europei di trasparenza, responsabilità e protezione.

4. La legittimità della realtà virtuale nelle udienze giudiziarie

Il progetto MetaJust ha tra i vari obiettivi lo sviluppo di un'aula virtuale da utilizzare sia in ambito educativo sia in quello giudiziario. In tale contesto, le garanzie procedurali nel processo giuridico presentano sfide significative a causa della sua natura virtuale e per il fatto che le interazioni avvengono in spazi digitali complessi. La principale sfida è come applicare le regole procedurali a condotte che si svolgono in ambienti virtuali, spesso con una gestione e un controllo limitati.

Il settore giustizia, così come tutte le branche della PA, è interessato da un continuo e inarrestabile processo di digitalizzazione. Tale premessa è doverosa per spiegare che il settore giustizia ha già metabolizzato il processo di digitalizzazione, apprezzandone i vantaggi e i benefici in termini di accessibilità, trasparenza, tempi e costi. In tal senso, occorre interrogarsi se il Metaverso possa rappresentare per il sistema giudiziario un'opportunità.

Dal 30 giugno 2014 è divenuto obbligatorio il processo civile telematico⁵⁰; dal 1 marzo 2023 è obbligatoria la notifica degli atti giudiziari a mezzo pec⁵¹; il d. lgs. n. 149 del 2022, entrato in vigore il 1 gennaio 2023 ha introdotto l'art. 127 ter c.p.c. In particolare, tale ultima novella ha consolidato una prassi sviluppata nell'esperienza degli ultimi anni – e avviata durante la fase pandemica – di ammissibilità e di possibilità di svolgere le udienze da remoto, in modalità cartolare. Pertanto, l'udienza fisica è tendenzialmente sostituibile con una udienza cartolare. I procuratori piuttosto che presentarsi in sede di udienza, depositano brevi note scritte nel fascicolo telematico.

Anche il procedimento penale è oggetto di una progressiva digitalizzazione⁵². La Riforma del processo penale (c.d. "*riforma Cartabia*"), introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 ha imposto una vera e propria accelerazione nella digitalizzazione del sistema processuale penale, codificando il processo penale telematico al fine di poter consentire il

⁵⁰ D.L. 25 giugno 2014, n. 90.

⁵¹ D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

⁵² S. SIGNORATO, *Il processo penale telematico: alla ricerca di un punto di equilibrio tra efficienza e salvaguardia dei diritti fondamentali*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 2, p. 424.

raggiungimento di un maggiore livello di efficienza della macchina giudiziaria nonché una più celere definizione dei procedimenti⁵³.

Una delle principali novità della Riforma Cartabia è la partecipazione a distanza. Ciò costituisce un tema delicatissimo per i principi ed i diritti fondamentali coinvolti, su cui si scontrano impostazioni differenti, tra fautori dell'ampliamento di un simile istituto e oppositori dello stesso⁵⁴.

La digitalizzazione del processo presenta numerosi vantaggi in termine di riduzione dei tempi e dei costi (si pensi al risparmio della notifica degli atti), una maggiore accessibilità e fruibilità dei documenti, uno snellimento delle procedure, tracciabilità e trasparenza delle stesse (Contini, 2025)⁵⁵.

Tuttavia, **è fondamentale rispettare** i principi fondamentali delle parti e dei procuratori nel processo: **il diritto alla difesa, il principio del contraddittorio, la parità delle armi tra le parti, la sottoposizione ad un processo giusto ed equo, l'imparzialità del giudice, la riservatezza e la protezione dei dati (Carrera et al., 2021)**⁵⁶.

Il processo civile in particolare è fondato sul principio dell'oralità. Ma ciò è ormai di fatto superato.

L'udienza civile si svolge mediante la redazione vergata di verbali da parte degli avvocati, i quali si limitano a richiamare il contenuto degli scritti difensivi, senza discutere quindi oralmente la causa, o chiedono la concessione di termini per depositare ulteriori memorie per meglio dedurre e prendere posizione su ogni circostanza. Del resto, il giudice non

⁵³ M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2022, pp. 12-13.

⁵⁴ La dottrina sul tema è particolarmente ampia. *Ex multis*, cfr. M. DANIELE, *La formazione digitale delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Torino 2012, p. 19; ID., *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori*, in *Sist. pen.* 15 febbraio 2021, p. 62 ss.; G. DI CHIARA, «Come s'uno schermo». *Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in questa *Rivista* 2018, p. 1479; L. KALB, *La partecipazione a distanza al dibattimento*, in *Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti. Commento alla Legge 7 gennaio 1998 n. 11 (cd. legge sulla videoconferenza)*, coordinato da A.A. DALIA, M. FERRAIOLI, Milano 1998, p. 81; S. LORUSSO, *Dibattimento a distanza vs. «autodifesa»*, in *Dir. pen. cont.* 17 maggio 2017, 217 ss.; O. Mazza, *Distopia del processo a distanza*, in *Arch. pen.* 2020; D. Negri, *La gigantesca espansione della VIDEOCONFERENZA come alternativa alla presenza fisica dell'imputato in giudizio*, in *Arch. pen.* 2018, p. 567 ss.; D. NEGRI, *Atti e udienze «a distanza»: risvolti inquisitori di una transazione maldestra alla giustizia digitale*, a cura di D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO, *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano 2023, p. 449 ss.; C. PANSINI, *Diritto di difesa*, in Associazione degli Studiosi del Processo Penale, *Diritti della persona e nuove sfide del processo penale. Atti del XXXIV convegno nazionale, Salerno 25-27 ottobre 2018*, Milano 2018, p. 282; L. SCOMPARI, *Contenuti eterogenei per le novità in tema di partecipazione a distanza dell'imputato al procedimento*, in *Il decreto «antiscarcerazioni»*. *Commento al D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4*, a cura di M. BARGIS, Torino 2001, p. 146 ss.; nonché, volendo, S. SIGNORATO, *L'ampliamento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in *Leg. pen.* 20 novembre 2017.

⁵⁵ Contini, F. (2025). From the rule of law to the rule of technology: institutional implications of the digital transformation of courts. In *Research Handbook on Judging and the Judiciary* (pp. 35-53). Edward Elgar Publishing.

⁵⁶ Carrera, S., Mitsilegas, V., & Stefan, M. (2021). Criminal justice, fundamental rights and the rule of law in the digital age. Report of a CEPS and QMUL Task Force.

valuta e non giudica quel fascicolo il giorno stesso dell'udienza ma a distanza di settimane o di mesi, con impossibilità di ricordare la discussione orale avvenuta in udienza.

Nel processo penale assume importanza significativa la presenza dell'imputato innanzi al Giudice, il quale può cogliere anche espressioni e gesti dello stesso. Ma anche ciò in parte si scontra con ciò che realmente accade. Nel procedimento penale la presenza fisica delle parti non è elemento indefettibile per il rispetto dei diritti fondamentali. L'architettura di certe aule che distanziano le parti, il malfunzionamento degli strumenti tecnici, l'affollamento delle aule di udienza, consentono di poter affermare che la partecipazione mediante videoconferenza o altri strumenti digitali di svolgimento dell'udienza possono in realtà comportare dei benefici maggiori in termini di attenzione del giudicante⁵⁷.

4.1 *Lo svolgimento del processo nel Metaverso*

Fatte queste doverose premesse, lo svolgimento del processo nel Metaverso può rappresentare un supporto al superamento delle criticità descritte precedentemente.

Infatti, i principali argomenti contrari alla digitalizzazione dei processi riguardano l'assenza di sincronicità dell'udienza (nel caso di svolgimento mediante trattazione) e, quindi, dell'impossibilità di replicare in sede di udienza alle deduzioni della controparte; nonché l'assenza delle parti. Il Metaverso, invece, consentirebbe la sincronicità e l'immersività dell'esperienza.

Sussistono comunque delle criticità che sembrano essere di due ordini. La prima relativa alla sicurezza dei dati e alla possibile manipolazione digitale⁵⁸; l'altra relativa alla strumentazione tecnica. È indubbio che ci siano delle criticità sia in termini di dotazione delle risorse, sia in riferimento agli stessi sistemi informatici in uso. Ciò costituirebbe un problema anche per gli avvocati, i quali dovrebbero dotarsi della necessaria strumentazione e dovrebbero essere altresì avvezzi all'utilizzo di tali strumenti.

Inoltre, vi è un problema di conservazione dei mezzi di prova raccolti durante le udienze svolte nell'ambiente virtuale. Potrebbero infatti essere conservati su server esteri. Una simile collocazione porrebbe però una serie di problemi circa il

⁵⁷ In generale sui vantaggi derivanti dall'utilizzo di tali strumenti si rinvia a R. APRATI, *Il distanziamento sociale: un nuovo paradigma per il processo penale?*, in *Sist. Pen.*, 2021, n. 2, 135; B. GALGANI, *Il processo penale in "ambiente" digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Questione Giustizia*, 2021, f. 4, 189; M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, Torino, 2022, 299; L. Ludovici, *La disciplina del giudizio nella riforma c.d. Cartabia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2021, 1590; A. FALCONE, *La videoconferenza nel procedimento penale italiano: riflessioni a margine della recente riforma Cartabia in materia di partecipazione a distanza*, in *La legislazione penale*, settembre 2023;

⁵⁸ Si rinvia a L. LUPÁRIA DONATI, *Diritto alla privacy*, in *Associazione degli Studiosi del Processo Penale, Diritti della persona e nuove sfide del processo penale*. Atti del XXXIV convegno nazionale, Salerno 25-27 ottobre 2018, Milano 2018, 97 ss.; L. PARLATO, *Libertà della persona nell'uso delle tecnologie digitali*, in *passim*, pp. 119-224; nonché, sul rapporto tra privacy e prova, C. CONTI, *Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni. Le nuove norme sulla riservatezza delle intercettazioni: anatomia di una riforma discussa*, in *Giur. it.* 2018, p. 1754.

rispetto di principi e diritti fondamentali⁵⁹. Si pensi ai dati dell'archivio delle intercettazioni o di eventuali documenti sensibili. Già prima della riforma Cartabia, il legislatore ha introdotto limiti ben precisi, stabilendo che i dati dell'archivio delle intercettazioni debbano essere conservati in *server* all'interno delle procure⁶⁰. Successivamente, un decreto-legge in materia di semplificazione ha chiarito che i futuri server dovranno essere totalmente italiani⁶¹.

Su questo aspetto è intervenuto anche il garante della *privacy*, sottolineando che la «delocalizzazione dei server [del dominio giustizia] in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale costituisce (...) un evidente **vulnus non soltanto per la tutela dei diritti degli interessati, ma anche per la stessa efficacia e segretezza dell'azione investigativa**»⁶².

Pertanto, è necessario che il Ministero della Giustizia predisponga *server nazionali e protetti* ove conservare tale materiale probatorio. Dal punto di vista tecnico, la DGSIA (Dipartimento Generale Sistemi Informativi Automatizzati) ha realizzato una rete di **server dedicati, non accessibili da reti pubbliche e collocati fisicamente all'interno delle strutture giudiziarie**, conformemente ai requisiti di sicurezza imposti dal GDPR e dalla normativa italiana in materia di trattamento dei dati giudiziari. Questi server ospitano l'archivio riservato e garantiscono, mediante l'adozione di sistemi di crittografia, autenticazione forte e tracciamento degli accessi, il rispetto del principio di riservatezza nonché la tutela della catena di custodia del dato digitale.

Indicazioni di policy per le udienze nel Metaverso

- Semplificazione degli strumenti digitali: richiedere ai tecnici informatici lo sviluppo di interfacce e funzioni facilmente accessibili e utilizzabili dagli operatori del diritto, senza necessità di competenze tecniche avanzate;
- Usabilità degli strumenti processuali digitali: garantire che gli strumenti di accesso, deposito e consultazione dei documenti — anche durante l'udienza — siano intuitivi e uniformi, così da agevolare avvocati, magistrati e cancellieri;

⁵⁹ Si tratta di un problema comune allo svolgimento delle udienze in modo virtuale. In Arg. v. S. SIGNORATO, *Il processo penale telematico*, cit., p. 432; E.M. MANCUSO, *L'ingresso dei big data nel procedimento penale*, in *Associazione degli Studiosi del Processo Penale, Diritti della persona e nuove sfide del processo penale*. Atti del XXXIV convegno nazionale, Salerno 25-27 ottobre 2018, Milano 2018, 171.

⁶⁰ Il riferimento è alla legge n. 7 del 18 gennaio 2019, di conversione del decreto-legge n. 161 del 30 dicembre 2019 che ha modificato l'art. 89 disp. att. c.p.p.

⁶¹ Si veda l'art. 35, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ove si prevede lo sviluppo di una infrastruttura sita sul territorio nazionale al fine della razionalizzazione e del consolidamento dei centri per l'elaborazione delle informazioni (CED).

⁶² Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle intercettazioni mediante captatore informatico, 30 aprile 2019 [doc-web 9107773], 3.

- Predisposizione di tecnologie adeguate per un processo equo: assicurare che le piattaforme digitali adottate permettano un effettivo esercizio dei diritti processuali, evitando disparità derivanti da problemi tecnici o complessità d'uso;
- Identificazione certa dei partecipanti alle udienze virtuali: consentire l'accesso all'aula solo a soggetti correttamente identificati (giudici, avvocati, testimoni), garantendo il rispetto delle regole processuali e l'equità del giudizio.
- Responsabilizzazione dei partecipanti: prevedere che eventuali condotte illecite o contrarie ai principi processuali nelle aule virtuali producano conseguenze analoghe a quelle che avverrebbero in presenza, incluse sanzioni civili e penali.
- Poteri di gestione dell'aula virtuale: assicurare che giudice o cancelliere possano estromettere immediatamente dall'aula virtuale i soggetti responsabili di comportamenti inappropriati, a tutela dell'ordine processuale e del corretto svolgimento dell'udienza.

Tab. 1 – Indirizzi di Policy

Policy	Descrizione
Certificazione dell'identità nel metaverso	
Autenticazione con Spid (IT) e Eu Digital Identity wallet (eIDAS2) per M. centralizzati (1.1.1)	<p>Scopo: verifica (certezza giuridica) identità reale del soggetto che agisce mediante l'avatar nell'aula virtuale.</p> <p>Verifica attributi qualificati certificati (es. poteri di rappresentanza, status giuridici) a livello pan-europeo.</p> <p>ID digitale è prova legale, presuntivamente (es. per sottoscrivere atti legali)</p>
Self Sovereign Identity per M. decentralizzati (1.1.2)	<p>Identità digitale che consente agli utenti di avere il pieno controllo della propria identità e dei propri dati.</p> <p>Le credenziali digitali (ad es. attributi identificativi, qualifiche professionali, certificazioni) sono archiviate direttamente in un portafoglio digitale controllato dall'utente — il cosiddetto <i>identity wallet</i> — e possono essere condivise selettivamente, su base volontaria, attraverso meccanismi crittografici di <i>verifiable credentials</i> e <i>zero-knowledge proofs</i>. In tal modo, l'utente può condividere informazioni specifiche senza necessariamente rivelare l'intera identità, riducendo drasticamente l'esposizione dei dati personali e conformandosi al principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR.</p>
Blockchain per NFT	<p>Utilizzare il potenziale certificatorio della blockchain per creare degli NFT che includano le informazioni, financo anagrafiche, del soggetto creatore ed utilizzatore dell'avatar</p>
Disciplina NFT e DAO	<p>Creare un sistema di valutazione della reputazione di utenti, organizzazioni o entità non controllato da un'autorità centrale, ma gestito collettivamente attraverso tecnologie decentralizzate come blockchain, smart contract o reti distribuite.</p>

	<p>Le registrazioni delle transazioni e i dati comportamentali accumulati sulla blockchain saranno accuratamente estratti per generare le credenziali di reputazione degli utenti.</p> <p>in tal modo, i mondi virtuali possono interagire simultaneamente con lo stesso registro decentralizzato e condividere come pari. Si auspica altresì la circolazione di risorse digitali identificate e garantite da un NFT su base blockchain. Così si persegue l'obiettivo di interoperabilità nel Metaverso e contestualmente è assicurata la trasparenza.</p>
<i>Datificazione e governance dei dati</i>	
Protezione dati sensibili fin dalla progettazione degli strumenti informatici.	Perseguire lo sviluppo etico dei sistemi informatici. Nel Metaverso oltre ai consueti dati personali vengono catturati numerosi dati biometrici. Attuazione nel Metaverso del principio di <i>data protection by design and by default</i> contenuto nell'art. 25 GDPR, attraverso una interpretazione evolutiva sistematica unitamente all'IA ACT.
Timestamp per dati acquisiti	Introduzione di <i>timestamp</i> , con cui verificare il momento in cui i dati sulla privacy sono stati generati.
VPN	Soprattutto nei settori della P.A. e in particolari settori occorre predisporre una idonea connessione internet, criptando i dati e nascondendo la posizione.
<i>Rafforzamento dei meccanismi di moderazione</i>	
Immediata ed efficace risposta dei gestori delle piattaforme volti alla cessazione di comportamenti scorretti e illeciti.	<p>Sviluppare sistemi di monitoraggio comportamentale in tempo reale, fondati su algoritmi capaci di rilevare pattern di condotte anomale o potenzialmente lesive.</p> <p>Si propone un approccio basato sul rischio. Si auspica una normazione a livello europeo dei sistemi di moderazione dei contenuti ad alto rischio, mentre per quelli a basso rischio, la previsione di linee guida da parte delle Autorità di Vigilanza, con la possibilità per le singole</p>

	piattaforme di dotarsi di autonomi codici di condotta.
<i>Disciplinare le DAO</i>	
Regolamentazione delle DAO	Riconoscere alle DAO la natura finanziaria, al fine di applicare la disciplina contenuta nel T.u.f., assicurando in tal modo un preventivo controllo del prospetto informativo da parte di Consob che, in quanto Autorità di Vigilanza, valuterebbe l'eshaustività e la comprensibilità delle clausole inserite che saranno poi sottoposte agli utenti.
<i>Garanzie procedurali nel processo giuridico nel metaverso</i>	
Garantire il rispetto dei principi sostanziali e processuali.	<p>Occorre predisporre strumenti informatici adeguati al fine di garantire lo svolgimento di un processo equo. Gli autori di comportamenti non corretti e contrari ai principi processuali avrebbero delle ripercussioni in seno al processo medesimo e conseguenze civili e penali.</p> <p>In ogni caso, nella progettazione delle aule dovrebbe essere consentito all'autorità giudicante o al cancelliere di estromettere dall'aula virtuale il soggetto responsabile.</p>